

УДК 330.46

DOI 10.5281/zenodo.10907427

Косооговский Богдан Викторович
аспирант кафедры бизнес-информатики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», sithis-b@yandex.ru

Bogdan Kosogovskii
Postgraduate Student of the Department
of Business Informatics,
Donetsk State University

КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ THE CONCEPT OF USING BIG DATA IN MODERN E-COMMERCE SYSTEMS

Статья посвящена изучению и анализу концепции применения больших данных в системах электронной коммерции. В статье освещаются текущие проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются компании при использовании больших данных в сфере электронной коммерции. В работе рассматривается сложность анализа и интерпретации больших данных. Также освещаются вопросы конфиденциальности, безопасности, внедрения и поддержания инфраструктуры для обработки больших данных в системах электронной коммерции. Основываясь на проведенном анализе, в статье предлагаются рекомендации и методы улучшения использования больших данных в электронной коммерции с целью повышения эффективности и конкурентоспособности компаний.

Ключевые слова: электронная коммерция, большие данные, нейросети, машинное обучение, программное обеспечение, концепция, IDEF0.

The article is devoted to the study and analysis of the concept of using big data in e-commerce systems. The article highlights the current challenges and limitations that companies face when using big data in e-commerce. The paper examines the complexity of analyzing and interpreting big data. Issues of privacy, security, implementation and maintenance of infrastructure for processing big data in e-commerce systems are also covered. Based on the analysis, the article offers recommendations and methods for improving the use of big data in e-commerce in order to increase the efficiency and competitiveness of companies.

Key words: e-commerce, big data, neural networks, machine learning, software, concept, IDEF0.

Постановка проблемы. Благодаря возможности собирать, хранить и анализировать большие объемы данных, компании могут получить ценную информацию о потребительском поведении, предпочтениях и трендах, что позволяет им улучшить качество обслуживания, предложить персонализированные товары и услуги, оптимизировать ценообразование, управлять запасами, прогнозировать спрос и автоматизировать процессы [2].

Большие данные также позволяют компаниям проводить анализ рынка, конкурентов и маркетинговых кампаний, что помогает им принимать обоснованные решения и улучшать стратегию развития бизнеса.

Исходя из вышперечисленного, использование больших данных в системах электронной коммерции является перспективным направлением для повышения конкурентоспособности компаний, улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации бизнес-процессов.

Цель исследования. Целью данного исследования является разработка концепции использования больших данных для повышения эффективности функционирования систем электронной коммерции.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам анализа и использования больших данных и методам их обработки посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, среди которых можно выделить следующих: Винсент Гранвиль [1], Заводова К. [4], Медетов А. [6], Назаренко Ю. [7], Рыбаков Д. [10].

Изложение основного материала. Большие данные стали неотъемлемой частью современных компаний, включая системы электронной коммерции. Данный инструмент позволил изменить эффективность ведения коммерческой деятельности при помощи улучшения взаимодействия с потребителями, разработки персонализированных предложений, анализа поведения клиентов и конкурентов, прогнозирования спроса, улучшения системы безопасности и др.

Помимо этого, большие данные позволяют компаниям собирать, анализировать и использовать огромные объемы информации для принятия стратегических решений и оптимизации бизнес-процессов. Для обработки таких массивов информации используется другой современный инструмент – нейросети, поскольку они в состоянии обрабатывать данные быстро и с высокой точностью [10].

Важно подчеркнуть, что использование больших данных в системах электронной коммерции может быть сопряжено с некоторыми недостатками, которые могут оказать негативное влияние на существующую бизнес-модель. Анализ научных источников и мнений профильных специалистов позволил формализовать основные недостатки, связанные с внедрением и использованием больших данных:

– для эффективной работы с большими данными необходим доступ к специальным инструментам, включая распределенную инфраструктуру для обработки и озеро данных для их хранения. Внедрение больших данных в деятельность систем электронной коммерции может потребовать инвестиций в значительных объемах, поскольку помимо вышеперечисленных инструментов необходимо нанять специалистов для работы с ними. Автор книги «Developing Analytic Talent: Becoming a Data Scientist» Винсент Гранвиль [1] отмечает, что для работы с большими данными нужно разбираться в алгебре, теории матриц, математическом анализе, статистике, теории вероятностей. Помимо этого, необходимо знать несколько языков программирования, уметь работать в Excel, визуализировать данные, выявлять узкие места в бизнес-процессах, понимать принцип функционирования распределительных систем и многое другое. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что специалисты по данным должны обладать компетенциями в различных областях, а, следовательно, и уровень их заработной платы будет выше, чем у других сотрудников;

– при использовании алгоритмов машинного обучения на больших данных возникает риск переобучения моделей, что может привести к неправильным прогнозам и решениям. Переобучение может произойти в тех случаях, если модель слишком подгоняется под обучающие данные в ущерб обобщающей способности, используются неактуальные данные или слишком сложные модели. Это особенно важно в системах электронной коммерции, поскольку в этом сегменте поведение покупателей и рыночные тренды постоянно меняются;

– сбор и хранение больших объемов данных может повлечь за собой угрозу конфиденциальности и безопасности личной информации пользователей. С ростом объема данных, собираемых и обрабатываемых компаниями, возрастает риск взлома или злоупотребления личной информацией клиентов. Недостатки используемой системы защиты данных и неправильное хранение информации может привести к утечкам, что негативно сказывается на репутации компании и может привести к потере доверия со стороны потребителей и штрафам со стороны регулирующих органов;

– некоторые модели могут иметь ограниченные возможности анализа больших

объемов данных, что может привести к недостаточной точности прогнозов и неправильным рекомендациям, упущенным возможностям, потере конкурентных преимуществ. Помимо этого, могут возникнуть сложности в интерпретации результатов, что затрудняет понимание причинно-следственных связей. Более того, анализируя большие массивы информации, аналитики сталкиваются с таким явлением, как «проклятие больших данных» – корреляции, которые являются абсолютно случайными и не имеют предсказательной силы. Ложная корреляция может привести к ошибочным научным открытиям и неправильным статистическим выводам [9]. Более того, наличие таких «корреляций» может привести к тому, что те закономерности, которые действительно значимы и обладают предсказательной силой, будут проигнорированы аналитиками из-за того, что они являются менее яркими;

– использование больших данных может не подходить для некоторых видов деятельности из-за специфичной (узконаправленной) предметной области. Также модели могут быть недостаточно устойчивыми к изменениям в данных или внешних условиях и иметь ограниченные возможности интеграции с другими системами (например, из-за недостаточной автоматизированности), что может затруднить их использование;

– для небольших компаний целесообразность внедрения в их деятельность технологии «больших данных» является предметом дискуссий. Сложность и дороговизна внедрения уже была описана ранее, однако некоторые исследователи считают, что малый бизнес тоже в состоянии вполне эффективно применять такой инструмент, как большие данные, особенно в области маркетинга [4].

Тем не менее, обработка больших объемов данных может требовать значительных вычислительных ресурсов, что может привести к проблемам с производительностью и скоростью обработки информации. Также важно подчеркнуть, что в некоторых случаях денежные средства на внедрение больших данных целесообразней было бы направить на улучшение каких-либо иных видов деятельности, однако каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально.

Поскольку существующие методы использования больших данных в системах электронной коммерции обладают рядом недостатков, необходимо разработать авторскую концепцию.

Концепция применения больших данных в системах электронной коммерции представлена на рисунке 1.

Целью является разработка методов и алгоритмов анализа больших данных для повышения эффективности функционирования систем электронной коммерции.

Осуществляется поставленная цель при помощи сравнительного, проблемного, системного, ретроспективного и корреляционно-регрессионного анализа, процессного и имитационного моделирования.

Сравнительный анализ представляет собой метод сопоставления и анализа двух или более объектов, явлений или процессов с целью выявления их сходств, различий, преимуществ и недостатков. Применительно к системам электронной коммерции, специалисты могут проводить анализ конкурирующих продуктов или услуг для определения их преимуществ и недостатков.

Проблемный анализ направлен на выявление проблем, с которыми сталкиваются организация или какой-либо бизнес-процесс. Основной целью является определение причин проблем для разработки решений по их устранению.

Системный анализ – метод анализа, включающий в себя изучение компонентов системы, взаимодействий между ними, целей, функций, структуры и процессов. Цель данного метода состоит в изучении принципов функционирования системы, выявления ее сильных и слабых сторон, а также возможных улучшений.

Рис. 1. Концепция использования больших данных в системах электронной коммерции

Ретроспективный анализ представляет собой метод, основанный на изучении прошедших событий для выявления их последствий, причин и влияния на текущее состояние или будущие процессы. Т.е. указанный метод позволяет извлечь важную информацию из предыдущих событий для принятия более осознанных решений в будущем.

Корреляционно-регрессионный анализ – это метод статистического анализа, который используется для изучения связи между двумя и более переменными. Корреляционный анализ оценивает степень взаимосвязи между переменными, тогда как регрессионный анализ позволяет предсказать значения одной переменной на основе значений других переменных.

При этом уравнение регрессии всегда дополняется показателями тесноты связи [3]. Этот метод часто применяется для прогнозирования значений ключевых переменных, например, прибыли.

Процессное моделирование представляет собой методологию, которая позволяет отобразить и формализовать при помощи элементов нотации рассматриваемый бизнес-процесс, а также при необходимости провести его декомпозицию. Использование указанного инструмента позволяет создать модель, которая отображает взаимосвязи между различными этапами процесса, что полезно для выявления узких мест и возможных направлений для совершенствования.

Имитационное моделирование – это метод моделирования, при котором создается компьютерная модель, имитирующая поведение реальной системы и ее элементов во времени. Данный метод позволяет исследовать сценарии развития событий [5], а также оценивать возможные последствия различных решений или стратегий.

Имитационное моделирование позволяет проводить эксперименты, которые были бы невозможны или слишком дороги в реальной жизни, и выявлять закономерности и особенности функционирования системы. Однако для построения качественной модели требуется точное описание элементов системы и их взаимодействий, поскольку в противном случае результаты работы модели будут недостоверными.

Стоит отметить, что системы электронной коммерции зависят от множества внешних факторов: экономических, политических, поставщиков, конкурентов, государства, клиентов и партнеров, а также развития технологий и др.

Концепция применения больших данных в системах электронной коммерции основывается на следующих принципах:

- принцип сложности;
- принцип динамичности;
- принцип справедливости;
- принцип адаптивности;
- принцип экономической обоснованности.

В целях исследования необходимо более подробно рассмотреть каждый из сформулированных принципов.

Электронная коммерция является сложной системой, так как соответствует следующим характеристикам сложных систем:

- эмерджентность;
- наличие связей, разорванных в пространстве и времени;
- многокритериальность;
- невозможность описать систему одним языком;
- неопределенность поведения системы, которая связана со случайным характером внешних воздействий и большим количеством связей внутри системы;
- большое количество взаимодействующих компонентов;
- возможность декомпозиции системы, т.е. выделения ряда подсистем, решающих автономные функциональные задачи;
- иерархическая архитектура системы и иерархия критериев качества.

В связи с этим, нужно применять подход, учитывающий специфику сложных систем.

Принцип динамичности означает, что системы электронной коммерции должны обладать способностью адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям рынка, в т. ч. быстро внедрять изменения, чтобы соответствовать разнообразным потребностям клиентов, а также приспосабливаться к новым технологиям и трендам.

Данный принцип включает в себя следующее:

- способность быстро обрабатывать заказы;
- гибкость в управлении (не только управление персоналом, но также ассортиментом, ценами и т. п.);
- оперативное внедрение новых функциональных возможностей;
- способность быстро реагировать на изменения в спросе, конкуренции и рыночных условиях.

Реализация принципа динамичности требует не только соответствующих технических возможностей, но также умения оперативно принимать решения и эффективно управлять изменениями в системе электронной коммерции.

Принцип справедливости заключается в том, что регуляция цен на товары и услуги, которые реализуется посредством систем электронной коммерции, осуществляется с учетом того, что цены на товары не должны значительно превышать цены от конкурентов на соответствующей территории. Помимо этого, необходимо создать благоприятные условия для всех участников и обеспечить безопасность процессов.

Отдельно стоит отметить такую форму реализации товаров и услуг, как маркетплейс. Он представляет собой платформу, которая выступает в качестве посредника между покупателем и продавцом, т. е. предоставляет доступ о продукте или услуге третьих лиц, не являющихся собственниками площадки. Применительно к таким системам принцип справедливости, помимо вышеперечисленного, будет проявляться в том, что все участники торговли, включая покупателей, продавцов, платежные системы и т. д., должны быть в равных возможностях для проведения операций.

Для обеспечения справедливости в системах электронной коммерции важно соблюдать следующее:

- информация должна быть достоверной, в т. ч. о ценах, условиях доставки, возврате и гарантийном обслуживании, возможных ограничениях и др.;
- личные данные всех участников сделки должны быть конфиденциальными, а доступ к ним не должен предоставляться третьим лицам во избежание мошеннических действий;
- на площадке должно быть представлено необходимое разнообразие, т. е. пользователи должны иметь возможность выбирать продукты и услуги (в случае с маркетплейсами еще и продавца), а также различные методы оплаты и доставки (самовывоз, курьерская доставка на дом, доставка в почтовое отделение и т. п.);
- система должна обладать прозрачным механизмом решения конфликтных ситуаций, которые являются неотъемлемым атрибутом в коммерческой деятельности, поскольку во время реализации возможна продажа товаров ненадлежащего качества. В случае с маркетплейсами некоторые поставщики и вовсе могут сознательно вводить пользователей ресурса в заблуждение и продавать им один товар под видом другого.

Реализация принципа справедливости в системах электронной коммерции способствует развитию доверия пользователей не только к конкретным интернет-магазинам, но и к онлайн-торговле в целом, чем создает благоприятные условия для развития бизнеса в цифровой среде.

Принцип адаптивности подразумевает способность системы изменяться и приспосабливаться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды, включая потребности и предпочтения пользователей, рыночную конъюнктуру, научно-технические разработки и т. п. Адаптивные системы электронной коммерции могут быстро вносить изменения в свой функционал и бизнес-модель, чтобы соответствовать новым требованиям рынка.

Принцип адаптивности играет важную роль в коммерческом успехе организации, поскольку он позволяет им оставаться актуальными и конкурентоспособными в быстро меняющейся среде онлайн-торговли.

К принципу адаптивности относится и способность систем электронной коммерции разрабатывать персонализированные предложения для пользователей (настройку под конкретного пользователя, используя информацию о его предпочтениях и поведении).

Рост конкуренции в данной сфере, а также увеличение объемов реализуемых продуктов и услуг привели к тому, что компании стали стремиться разрабатывать персонализированные предложения для удержания существующих клиентов и привлечения новых.

Применительно к персонализации предложений, большие данные могут

использоваться для реализации следующих направлений:

- предсказание предпочтений;
- разработка рекомендаций;
- сегментация клиентов;
- оптимизация доставки;
- адаптация цен.

Стоит отметить, что данный механизм уже некоторое время используется такими крупными игроками на рынке электронной коммерции, как Amazon, AliExpress, Walmart и eBay. Динамическое ценообразование позволяет корректировать цену товара с некоторым интервалом, например, 1 раз в час или даже 1 раз в минуту.

Принцип экономической обоснованности в системах электронной коммерции означает, что технологические решения и бизнес-процессы должны быть обоснованы, исходя из экономической целесообразности и эффективности. Данное направление включает в себя оценку затрат и выгод, анализ рисков и оценку потенциальной отдачи от инвестиций в разработку и развитие электронной коммерции.

Рассматриваемый принцип также включает в себя оптимизацию использования ресурсов, управление затратами на разработку и поддержку системы, обеспечение приемлемого уровня прибыльности и эффективности бизнес-процессов.

Помимо этого, в системах электронной коммерции принцип экономической обоснованности применяется при принятии решений о внедрении новых технологий, разработке новых функциональных возможностей, оптимизации процессов обслуживания клиентов, автоматизации бизнес-процессов и формировании ценовой политики.

Эффективное применение рассмотренных принципов помогает повысить конкурентоспособность бизнеса, улучшить финансовые показатели и обеспечить долгосрочное развитие организации, что особенно важно, учитывая увеличение роли электронной коммерции в мире [8].

Важно подчеркнуть, что работа с большими данными представляет собой сложный, распределенный в пространстве и времени бизнес-процесс.

В этой связи в концепцию включена процессная модель сбора, обработки и анализа больших данных с использованием нотации графического моделирования IDEF0.

В изучаемом процессе управление представлено в виде регламента предприятия и законодательства Российской Федерации. К законодательству РФ относятся все нормативно-правовые акты, которые оказывают влияние на деятельность предприятия.

В качестве механизмов данного процесса выступают: специалист по данным; аналитик данных; инженер данных; поставщик инфраструктуры.

В ходе выполнения рассматриваемого процесса происходит трансформация необработанных данных (вход) в обработанные данные и данные, обладающие предсказательной (прогностической) силой (выход).

Стоит отметить, что информация, на основе которой можно предсказать поведение пользователей, является наиболее ценной, поскольку она позволяет увеличить получаемую прибыль организации. Однако для выявления таких закономерностей нужны высококвалифицированные специалисты, которые способны найти реальные корреляции, даже если они менее яркие на фоне других, а также отличить их от «проклятия больших данных», которое было описано ранее.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Использование больших данных в системах электронной коммерции может значительно повысить эффективность бизнес-процессов, улучшить качество обслуживания клиентов, оптимизировать управление запасами и улучшить логистический процесс.

Анализ поведения клиентов и конкурентов, прогнозирование спроса и улучшение

системы безопасности являются ключевыми направлениями использования больших данных в электронной коммерции.

В ходе работы была поставлена цель, сформулированы задачи, определены методы для решения поставленных задач, а также разработаны принципы, на которых должна строиться концепция применения больших данных в системах электронной коммерции.

Дальнейшие исследования могут быть связаны с разработкой процессных, математических и имитационных моделей повышения эффективности функционирования систем электронной коммерции за счет внедрения в их деятельность технологии «больших данных».

Список литературы

1. Vincent Granville. Developing Analytic Talent: Becoming a Data Scientist / Vincent Granville. – John Wiley & Sons, Inc. 10475 Crosspoint Boulevard Indianapolis, 2014. – 338 p.
2. Анализ больших данных: зачем он нужен и кто им занимается [Электронный ресурс] // Блог Яндекс Практикума. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-analiz-bolshih-dannyh/> (дата обращения: 19.03.2024).
3. Грабовец, О.В. Корреляционно-регрессионный анализ как метод обоснования управленческих решений / О.В. Грабовец, Е.В. Сидорчукова // Экономика и социум. – 2015. – №6-2 (19). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korreljatsionno-regressionnyy-analiz-kak-metod-obosnovaniya-upravlencheskih-resheniy> (дата обращения: 19.03.2024).
4. Заводова, К.А. Применение big data малым бизнесом в современном маркетинге / К.А. Заводова // Скиф. – 2021. – №1 (53). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-big-data-malym-biznesom-v-sovremennom-marketinge> (дата обращения: 19.03.2024).
5. Кабаева, И.И. Имитационное моделирование / И.И. Кабаева // International scientific review. – 2016. – №13 (23). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/imitatsionnoe-modelirovanie-2> (дата обращения: 19.03.2024).
6. Медетов, А.А. Термин Big Data и способы его применения / А.А. Медетов // Молодой ученый. – 2016. – № 11 (115). – С. 207-210. – URL: <https://moluch.ru/archive/115/30983/> (дата обращения: 19.03.2024).
7. Назаренко, Ю.Л. Обзор технологии «большие данные» (Big Data) и программно-аппаратных средств, применяемых для их анализа и обработки / Ю.Л. Назаренко // European science. – 2017. – №9 (31). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-tehnologii-bolshie-dannye-big-data-i-programmno-apparatnyh-sredstv-primenyaemyh-dlya-ih-analiza-i-obrabotki> (дата обращения: 19.03.2024).
8. Панкова, Л.Н. Электронная коммерция в глобальной экономике / Л.Н. Панкова // Финансовые рынки и банки. – 2021. – №5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-v-globalnoy-ekonomike> (дата обращения: 19.03.2024).
9. Проблемы анализа Больших Данных [Электронный ресурс] // Хабр. – URL: <https://habr.com/ru/post/456088/> (дата обращения: 19.03.2024).
10. Рыбаков, Д.А. Актуальность и доступность нейросетей в современном обществе / Д.А. Рыбаков // Вестник науки. – 2023. – №7 (64). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-i-dostupnost-neyrosetey-v-sovremennom-obschestve> (дата обращения: 19.03.2024).

Поступила в редакцию 20.03.2024 г.